

A SOCIEDADE DO CANSAÇO: ESTRATÉGIAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS PARA COMBATÊ-LA, PROMOVEDO A RESILIÊNCIA E A RESISTÊNCIA.

Ciências Humanas, Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 01/09/2023

THE TIRED SOCIETY: INDIVIDUAL AND COLLECTIVE STRATEGIES TO COMBAT IT, PROMOTING RESILIENCE AND RESISTANCE.

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8309718

Elisania Arndt¹;

Simone Cruz Ventura;

Geneses Gomes da Silva;

Adma Suelen Sousa dos Santos Veras;

Resumo

No contexto de pressão constante, este artigo examina as questões de resiliência e resistência na sociedade cansada. A partir do livro “Society of Cansaço” de Byung-Chul Han, analisamos como a resiliência pode ajudar a enfrentar os desafios desta sociedade, promovendo o bem-estar individual e coletivo.

Discute-se como cuidar de si, administrar o tempo e estabelecer limites, valorizar o lazer e estreitar vínculos com familiares e amigos. Desse modo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental. Como resultado, resiliência e resistência são importantes para superar os efeitos negativos do cansaço da sociedade e promover um estilo de vida saudável e equilibrado.

Palavras-chave:Sociedade do cansaço, resiliência, resistência, autocuidado, gestão do tempo, limites, lazer, redes de apoio.

1 INTRODUÇÃO

A sociedade moderna é caracterizada por um ritmo acelerado, demandas contínuas e uma cultura de sucesso e produtividade. Byung-Chul Han introduziu o conceito de “sociedade do cansaço” em seu livro de mesmo nome, que descreve uma sociedade onde a exaustão física e mental são as normas. O excesso de trabalho, o excesso de informação, a competição acirrada e a pressão constante têm levado a consequências negativas para a saúde e o bem-estar do indivíduo.

É fundamental investigar estratégias de enfrentamento do cansaço da sociedade que promovam a resiliência e a resistência. Adaptabilidade e resiliência referem-se à adaptação, superação e recuperação da adversidade, enquanto a resistência refere-se à capacidade de superar os elementos que contribuem para o desgaste físico e mental. Num contexto de pressão constante, este artigo discute estratégias individuais e coletivas para promover a resiliência e a resistência.

Nosso foco será promover um estilo de vida mais equilibrado e saudável a partir das reflexões apresentadas por Byung-Chul Han. O autocuidado, gestão do tempo, estabelecimento de limites, valorização do lazer e fortalecimento das redes de apoio são discutidos no artigo. O enfrentamento efetivo do cansaço social envolve não apenas ações individuais, mas também a criação de ambientes e estruturas sociais de apoio.

Este ensaio explora essas estratégias em um esforço para fornecer insights e sugestões práticas que ajudarão as pessoas a desenvolver a resiliência necessária para lidar com o cansaço na sociedade. Ressalta-se também a importância de uma abordagem sistêmica para a promoção de ambientes mais saudáveis e equilibrados, em que as instituições e a sociedade como um todo tenham um papel importante.

Espera-se que os leitores saiam deste artigo com uma compreensão mais ampla das questões de resiliência e resistência na sociedade do cansaço, compreendendo a importância de tomar medidas individuais e coletivas para enfrentar esses desafios. Além de melhorar a qualidade de vida individual, a resiliência e a resistência podem contribuir para a construção de uma sociedade mais sustentável e saudável.

2 REVISÃO DA LITERATURA

A sociedade do cansaço é um fenômeno caracterizado por um ritmo acelerado, uma pressão constante e uma cultura que valoriza a produtividade e o sucesso a qualquer custo. Nesse contexto, os indivíduos enfrentam um conjunto de desafios que contribuem para o esgotamento físico e mental, afetando sua saúde e bem-estar.

Um dos fatores que contribuem para a sociedade do cansaço é a pressão constante por resultados e a competição acirrada em diversos aspectos da vida. As expectativas sociais e profissionais de alto desempenho colocam os indivíduos em um estado de constante demanda, levando a um esforço contínuo para atingir metas e cumprir responsabilidades.

Além disso, a cultura do trabalho excessivo também desempenha um papel significativo na sociedade do cansaço. A ideia de que a dedicação extrema ao trabalho é sinônimo de sucesso e reconhecimento leva muitos indivíduos a dedicarem longas horas ao trabalho, muitas vezes negligenciando outras áreas importantes de suas vidas, como o descanso, o lazer e os relacionamentos pessoais.

Outro fator que contribui para o esgotamento na sociedade do cansaço é o excesso de informações e estímulos a que estamos expostos diariamente. A tecnologia e as redes sociais têm proporcionado um acesso instantâneo a uma infinidade de informações, exigindo uma constante atenção e resposta. Essa sobrecarga de estímulos pode levar a uma sensação de exaustão mental e dificuldade em desligar-se das demandas digitais.

Han (2015) menciona que à medida que a sociedade do cansaço continua a se desenvolver e se tornar mais ativa, ela lentamente se torna uma sociedade que dopa. Além disso, o termo negativo “doping cerebral” foi substituído pelo termo positivo “neuro-melhoria” (melhoria cognitiva). De certa forma, o doping possibilita performance sem performance.

O uso de tais substâncias é geralmente considerado irresponsável por alguns cientistas. Seria possível salvar um número maior de vidas se os cirurgiões pudessem se concentrar mais em seu trabalho com a ajuda desse neuro-intensificador. Neuro-intensificadores também podem ser amplamente utilizados sem problemas. Apenas aderir a um critério de justiça seria suficiente – e talvez tornar o produto amplamente disponível. Supondo que o doping também seja permitido no esporte, ele cairia no escopo da competição farmacêutica. No entanto, a proibição por si só não inibe o desenvolvimento que transforma o corpo em uma máquina com a capacidade de funcionar sem perturbações e ter um desempenho ideal (HAN, 2015).

Han (2015) considera que nesta evolução, a dopagem é apenas uma consequência da redução da própria vitalidade, que se constitui num fenômeno muito complexo, a uma função vital. Ao contrário disso, o desempenho e as sociedades ativas geram cansaço e esgotamento excessivos. Estados psíquicos como esses são um sinal de um mundo desprovido de negatividade e dominado pelo otimismo. Não há reação imunológica que implique uma resposta negativa do outro. Em vez disso, eles são resultado de uma quantidade excessiva de positividade. Um infarto da alma ocorre quando o aprimoramento do desempenho é excessivo.

Os distúrbios da sociedade do cansaço apresentam alguns sintomas que podem ser facilmente identificados: cansaço excessivo, ansiedade, informação fragmentada, violência neuronal -um excesso de positividade e produção que causa rejeição no corpo-, problemas de comunicação, depressão e esgotamento (HAN, 2017).

Ademais, Han (2017) sustenta que as sociedades ocidentais não são mais definidas pela negatividade típica de eras e dispositivos “imunológicos”, cujo mecanismo de defesa é a reação, o estranhamento e o isolamento de estranhos. Ao lado da negatividade associada às sociedades disciplinares, nas quais dispositivos semelhantes operam através de paredes,

passagens e barreiras e nas quais o princípio da interdição facilita o modelo proporcionado por Freud da neurose como conflito interno, a sociedade contemporânea também se caracteriza por um excesso de positividade. A violência neuronal mencionada pelo autor não está mais associada a externalidades negativas (externas) ao sistema. Ao contrário, é uma violência inerente ao próprio sistema. Sua forma social é apropriadamente denominada “sociedade de performance.

A partir dessa abordagem, os sul-coreanos definem o modo de funcionamento da sociedade ocidental contemporânea pós-disciplinar, que tem sido interpretado por outros autores como Bell (1999), Deleuze (1992), “sociedade de controle” (NEGRI; LAZZARATO, 2001), “capitalismo cognitivo” (NEGRI; LAZZARATO, 2001) e “biopolítica” (FOUCAULT, 2008). Todas essas expressões conceituais, independentemente de seus matizes analíticos, apontam para a emergência de uma nova subjetividade como resultado das mudanças sócio-históricas desde a década de 1960.

Na passagem existente entre a negatividade e a positividade, Han (2017) menciona que a rapidez e a eficiência substituem a obediência como objeto da performance. Assim, o paradigma do inconsciente mencionado e estudado por Freud, que é atemporal, transforma-se em algo histórico. As condições de sua possibilidade são a disciplina moderna, a interdição e a repressão, cujos corolários formam o sujeito obediente, imprudente e angustiado diante da transgressão.

Assim, Han (2017) menciona que o sujeito dominante do neoliberalismo é a positividade, não a repressão, ao contrário do inconsciente de Freud, que é necessariamente negativo. Seguindo o modelo freudiano, se a obediência está

subordinada ao superego, a performance é a forma ideal de existência do sujeito (p. 100). O excesso de positividade que se investe para alcançá-lo leva inexoravelmente ao esgotamento típico dos sofrimentos psíquicos de nosso tempo, mais comumente a síndrome de burnout e a depressão. Como ele explicitamente afirma, “a sociedade disciplinar continua dominada pelo não. O pensamento negativo gera loucos e delinquentes. As sociedades performáticas, porém, são caracterizadas pela depressão e fracassos. O esgotamento é característico de um mundo desprovido de de negatividade e saturado de positividade.”

Em uma era de “motivação”, “projetos”, “eficiência”, “iniciativa” e “flexibilidade”, avaliações positivas de indivíduos ativos não surpreendem. Além da rubrica psicopatológica, a hiperatividade é também a impossibilidade de rejeitar, de dizer “não” a estímulos intrusivos, segundo Han (2017). Não há dúvida de pode-se chamar de transtorno psiquiátrico contemporâneo o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Há, no entanto, um valor

sutil atribuído à mensuração justa da hiperatividade no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) da Associação Americana de Psiquiatria, documento que serve de referência mundial para a prática clínica e epidemiológica, estabelecendo a distinção entre normal comportamento e comportamento patológico cientificamente.

De acordo com Han (2017), embora a letra do livro não o afirme explicitamente, parece claro que o indivíduo contemporâneo se submete à lógica performativa do mercado sob a ilusão de liberdade. É a racionalidade neoliberal que determina as bases da auto-exploração do sujeito, destruindo-se na vitória. Apesar de não ser explicitamente marxista por natureza, o autor enfatiza – e neste ponto aponta as limitações do estudo sociológico da depressão de Ehrenberg (1998) – que o imperativo do desempenho, que leva à exaustão e à depressão, é principalmente consequência do excesso de positividade exigida pelas relações sociais do capitalismo.

Na visão de Han, uma vez que o aperfeiçoamento de habilidades ilimitadas leva ao sucesso profissional no infinito (pp. 45, 108, 117), a saúde atingiu o status de divindade, ou talvez “histeria” ou “mania de saúde”. No ensaio, o autor destaca as contradições do tempo presente, trazendo à tona a busca patológica da saúde, utilizando expressões conceituais cujos significados são eminentemente paradoxais – como “liberdade coercitiva” e “autorrealização destrutiva”. Embora tal condicionamento possa alcançar a “vitória”, por outro lado, o sujeito deprimido é o único culpado. Quando uma sociedade se divide em perdedores, o depressivo é o sujeito que está esgotado, cansado e cansado de lutar consigo mesmo. [...] Correndo em uma roda de hamster que gira cada vez mais rápido, ele se desgasta (p. 91).

Assim, Ehrenberg (1998) não está tão longe de seu autor de *La fatiga d'être soi: depression et société* como se poderia supor, apesar da crítica de que Ehrenberg negligencia as relações sociais que acompanharam o domínio neoliberal. Os títulos indicam que há uma diferença entre os dois escritores. Mais do que uma triste paixão, Ehrenberg descreve a depressão como uma incapacidade de agir e tomar iniciativa. Em seu livro, o sociólogo francês insiste que a possibilidade advém da autonomia e da responsabilidade no mundo pós-disciplinar, que o sujeito não consegue sustentar como norma social, prostrando-se deprimido (HAN, 2017).

Assim, Han (2017) pontua que a atual sociedade do cansaço nada mais é do que uma absolutização unilateral do “poder positivo”. Portanto, também pode ser descrito como uma “sociedade de doping”. A normatividade social predominante na sociedade de desempenho pode não representar um problema moral no caso de melhoria cognitiva (neuro-aprimoramento).

Consequentemente, a aplicação pragmática e utilitária da psicofarmacologia cosmética (KRAMER, 1993) está em sintonia com uma configuração social que incute nos indivíduos tanto a necessidade de realização permanente, que exige auto-superação, como o bem-estar como fórmula de sucesso social.

Como resultado, ocorre a substituição terapêutica. Como o sujeito da performance não tem tempo, ele não consegue mais buscar a gênese do conflito psíquico, cuja temporalidade técnica é extremamente lenta. Com a medicação psiquiátrica é possível restabelecer, manter e potencializar o sujeito impaciente para uma escavação arqueológica de caráter analítico visando desvendar as causas do sofrimento psíquico.

Os impactos negativos da sociedade do cansaço na saúde e no bem-estar são significativos. O esgotamento físico e mental pode resultar em sintomas como fadiga, estresse crônico, dificuldades de concentração, irritabilidade e distúrbios do sono. Além disso, a sobrecarga constante pode levar ao surgimento de doenças relacionadas ao estresse, como ansiedade, depressão e esgotamento profissional.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) intitulado “Mental health: strengthening our response” (Saúde mental: fortalecendo nossa resposta). O documento pode ser acessado através do link <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response> enfatiza a necessidade de fortalecer a resposta global em relação à saúde mental. O documento apresenta dados e informações sobre a prevalência de doenças mentais e os desafios enfrentados na promoção da saúde mental. Ele destaca a importância de aumentar a conscientização, reduzir o estigma e melhorar o acesso a serviços de saúde mental de qualidade. O documento também ressalta a importância de abordar os determinantes sociais da saúde mental e de fortalecer a capacidade dos sistemas de saúde para fornecer cuidados adequados e abrangentes.

É importante reconhecer os efeitos adversos dessa realidade exaustiva e buscar estratégias que promovam a resiliência e a resistência diante dos desafios da sociedade do cansaço. A compreensão das características desse contexto é fundamental para identificar as áreas em que intervenções individuais e coletivas podem ser mais efetivas.

O conceito de resiliência é parte fundamental para enfrentar os desafios da sociedade cansada. É a capacidade de superar obstáculos e se adaptar a

situações estressantes. Saúde e bem-estar estão em jogo em uma sociedade cansada, caracterizada por demandas constantes e altas pressões. A resiliência é crucial para gerir o stress e manter uma perspectiva equilibrada num contexto de pressão constante. O desenvolvimento da resiliência dota os indivíduos de habilidades para lidar construtivamente com as adversidades e evitar o esgotamento físico e mental.

A resiliência envolve a adaptabilidade saudável como uma de suas características. Pessoas resilientes são capazes de se adaptar a situações desafiadoras, aprender com as experiências e gerar soluções criativas. Apesar do estresse e do desânimo, eles permanecem positivos e proativos. No artigo “Resiliência no contexto da adversidade crônica: uma revisão da pesquisa”, escrito por Dorothy E. Pedersen e Tracey A. Revenson, os autores examinam estudos que investigam as maneiras pelas quais as pessoas se ajustam e se recuperam do estresse prolongado, como doenças crônicas, pobreza, violência ou eventos traumáticos, publicados na *Health Psychology Review* (2005). Fatores como características pessoais, apoio social, recursos e estratégias de enfrentamento são discutidos. Como uma estratégia para abordar a adversidade crônica, a revisão destaca a importância de entender e promover a resiliência. Ele fornece uma visão abrangente da pesquisa de resiliência em contextos de adversidade crônica.

Além de ser resiliente, é preciso ser capaz de se recuperar com eficiência. Quando confrontados com adversidades ou estresse intenso, os indivíduos resilientes podem se recuperar de forma rápida e eficaz e restaurar seu equilíbrio emocional e físico. Assim, eles podem continuar enfrentando novos desafios com energia renovada.

Na sociedade do cansaço, é possível adotar algumas estratégias para construir a resiliência. Existem muitas maneiras de cuidar de si mesmo, incluindo atender às suas necessidades físicas, emocionais e mentais. Estabelecer limites saudáveis, cuidar de sua dieta, exercitar-se regularmente e dormir o suficiente fazem parte disso.

Segundo Masten (2001), a resiliência não é um traço fixo, mas um processo dinâmico que pode ser influenciado por uma variedade de fatores, incluindo individual, familiar, social e contextual. Diferentes elementos contribuem para a resiliência, incluindo adultos solidários, habilidades de autorregulação, relacionamentos saudáveis e recursos externos. A gestão do tempo também é uma estratégia importante. Para promover a resiliência, é importante priorizar as tarefas, conciliar trabalho e vida doméstica e agendar momentos de lazer e descanso.

Também é importante fortalecer as redes de apoio social e emocional. É útil ter pessoas com quem contar, com quem compartilhar as lutas e receber apoio emocional diante das pressões da sociedade. O fortalecimento dessas redes pode ser feito por meio de grupos de apoio, aconselhamento profissional ou cultivo de relacionamentos saudáveis. Essas estratégias fortalecerão a resiliência das pessoas e melhorarão sua capacidade de lidar com os desafios da sociedade. Para promover o equilíbrio, a saúde e a sustentabilidade, a resiliência individual e comunitária deve ser desenvolvida.

3 METODOLOGIA

O estudo realizado foi bibliográfico e documental, permitindo observações mais detalhadas sobre um determinado documento, nesse caso, foi usado o livro de Han (2017), denominado “sociedade do cansaço”, o qual descreve uma sociedade em que a exaustão física e mental são as normas.

O objetivo do estudo foi explorar essas estratégias em um esforço para fornecer insights e sugestões práticas que ajudarão as pessoas a desenvolver a resiliência necessária para lidar com o cansaço na sociedade. Assim, também foi ressaltada a importância de uma abordagem sistêmica para a promoção de ambientes mais saudáveis e equilibrados, em que as instituições e a sociedade como um todo tenham um papel importante.

A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida com o intuito de fazer a ponte entre o que é mostrado no livro e o que autores que já estudaram sobre o tema abordado pontuaram. Com isso, foram usadas plataformas de divulgação

científica para encontrar esses estudos, alguns dos usados foram: SciELO, Capes e Repositórios universitários.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

Nesta seção, discutiremos as estratégias que os indivíduos podem adotar para promover a resiliência em suas vidas, enfrentando os desafios da sociedade do cansaço. Essas estratégias visam fortalecer a saúde física e mental, estabelecer uma rotina equilibrada e promover o bem-estar geral.

Uma das estratégias mais importantes é o autocuidado. O autocuidado envolve o cuidado com a saúde física, mental e emocional. Isso inclui alimentação balanceada, prática regular de exercícios físicos, descanso adequado e busca de atividades que promovam o relaxamento e o prazer. Ao priorizar o autocuidado, os indivíduos fortalecem sua capacidade de lidar com o estresse e enfrentar os desafios do cotidiano.

A qualidade do sono também desempenha um papel fundamental na resiliência. Estabelecer uma rotina de sono adequada, com horários regulares de dormir e acordar, proporciona descanso e recuperação necessários para o corpo e a mente. Dormir o suficiente e ter uma boa qualidade de sono são fatores-chave para a resiliência e o bem-estar geral.

Além disso, promover o bem-estar mental e emocional requer identificar e praticar atividades. Envolver-se em hobbies, interesses pessoais ou atividades criativas pode trazer prazer e satisfação. Como forma de recarga de energia, essas atividades ajudam a aliviar o estresse e fortalecer a resiliência. Também é importante praticar técnicas de gerenciamento de estresse. Meditação, respiração profunda, práticas de atenção plena e outras técnicas de relaxamento podem ajudar. Praticar essas técnicas reduz a ansiedade, melhora a clareza mental e aumenta a resiliência.

Nesse sentido, limites saudáveis devem ser estabelecidos. Definir prioridades e estabelecer limites de tempo e energia é importante, assim como aprender a dizer “não” quando necessário. Criar limites apropriados ajuda a evitar a

sobrecarga e preserva a energia dos indivíduos para que eles possam se concentrar nas tarefas mais importantes. Os indivíduos que adotam essas estratégias de resiliência tornam-se mais fortes para lidar com os desafios da sociedade cansada de hoje. Uma base sólida construída sobre cuidar da saúde física e mental, estabelecer uma rotina equilibrada, praticar atividades que promovam o bem-estar e controlar o estresse pode ajudá-los a enfrentar as demandas do dia a dia com mais resiliência.

Assim, serão abordadas a importância das estratégias coletivas para promover a resiliência e resistência na sociedade do cansaço. Enquanto as estratégias individuais são importantes para fortalecer a resiliência pessoal, as estratégias coletivas ampliam o suporte mútuo, fortalecem os laços sociais e criam um ambiente de apoio.

Uma das estratégias coletivas mais relevantes é a valorização do lazer e do tempo de qualidade com amigos, familiares e comunidade. Em um contexto em que o trabalho e as responsabilidades ocupam grande parte do tempo e da energia, reservar momentos para o lazer e o convívio social é essencial. Esses momentos proporcionam a oportunidade de recarregar energias, aliviar o estresse e fortalecer os laços sociais, que são fundamentais para a resiliência e resistência.

Além de criar redes de apoio, o apoio mútuo é crucial. Participar de organizações comunitárias, associações ou grupos de interesse comum pode fazer parte desse processo. Compartilhar experiências, desafios e conquistas por meio dessas redes é um espaço seguro, além de apoio emocional e prático. Quando os indivíduos se conectam com outros que enfrentam desafios semelhantes, eles podem receber apoio, conselhos e inspiração. Para resistir ao cansaço da sociedade, a ação coletiva também é fundamental. Movimentos sociais, grupos de defesa ou envolvimento da comunidade podem desempenhar um papel nisso.

A união de forças pode promover mudanças sistêmicas, lutar por melhores condições de trabalho, exigir políticas que garantam o bem-estar e criar uma

cultura de saúde. Locais de trabalho saudáveis e propícios ao aprendizado são outra estratégia coletiva. Horários de trabalho flexíveis, licença para saúde mental, programas de apoio aos funcionários e promoção do autocuidado são exemplos de maneiras pelas quais empregadores, instituições educacionais e governos promovem o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. O fortalecimento da resiliência requer a criação de ambientes que valorizem o bem-estar individual.

Keyes (2007) argumenta que focar apenas na redução de doenças mentais não é suficiente e propõe que a promoção e proteção da saúde mental devem ser consideradas como estratégias complementares para melhorar a saúde mental da população.

Ao adotar essas estratégias coletivas de resistência, os indivíduos se beneficiam do suporte mútuo, da valorização do lazer e dos relacionamentos, da ação coletiva e da criação de ambientes saudáveis. Essas estratégias fortalecem a resiliência e resistência na sociedade do cansaço, promovendo um equilíbrio entre as demandas cotidianas e o bem-estar individual e coletivo.

5 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sociedade do cansaço impõe uma série de desafios aos indivíduos, exigindo uma abordagem que valorize a resiliência e a resistência como formas de enfrentamento. Neste artigo, exploramos estratégias individuais e coletivas que podem promover a resiliência e a resistência em um contexto de pressão constante.

Este texto discute as características e os impactos negativos da sociedade do cansaço, destacando suas principais características. É bem conhecida a importância de implementar estratégias de resiliência para lidar com o estresse, a pressão e os desafios do dia a dia. A importância do autocuidado no contexto individual envolve cuidar da saúde física e mental, estabelecer uma rotina de sono adequada e praticar atividades promotoras de bem-estar.

Além de estabelecer limites saudáveis, também discutimos maneiras de gerenciar o estresse. A importância do lazer, do tempo em família e da comunidade também é enfatizada, juntamente com as estratégias coletivas de resistência. Para provocar mudanças sistêmicas, também é crucial estabelecer redes de apoio mútuo e engajar-se em ações coletivas. Ao adotar essas estratégias, os indivíduos têm a oportunidade de promover um estilo de vida mais equilibrado e saudável, fortalecendo sua resiliência e resistência diante das demandas da sociedade do cansaço.

No entanto, reconhecemos que existem limitações e desafios na implementação dessas estratégias. Mudanças estruturais e políticas também são necessárias para criar um ambiente que promova o equilíbrio entre trabalho, vida pessoal e bem-estar. É fundamental que empregadores, instituições educacionais e governos adotem políticas e práticas que valorizem a saúde e o bem-estar dos indivíduos.

Em suma, enfrentar a sociedade do cansaço requer uma abordagem abrangente que combine estratégias individuais e coletivas. Promover a resiliência e a resistência é fundamental para preservar o bem-estar e a qualidade de vida em um contexto de pressão constante. Ao adotar essas estratégias, os indivíduos podem cultivar uma mentalidade mais saudável, encontrar equilíbrio e fortalecer-se para enfrentar os desafios da sociedade do cansaço.

REFERÊNCIAS

EHRENBERG, Alain. **La fatigue d'être soi**: dépression et société. Paris, Odile Jacob. 1998. HAN, Byung-Chul. **Sociedade do Cansaço**. Editora Vozes. 2015.

HAN, Byung-Chul. **Sociedade do cansaço**. Giachini, Enio Paulo. 2. 2017. Vozes, Petrópolis: 128

KEYES, C. L. **Promoting and protecting mental health as flourishing**: A complementary strategy for improving national mental health. *American Psychologist*, 62(2), 95-108, 2007.

KRAMER, Peter. **Listening to prozac:**a psychiatrist explores antidepressants drugs and the remaking of the self . Nova York, Viking, 1993.

LAZZARATO, Maurizio; NEGRI, Antonio. **Trabalho imaterial:**formas de vida e produção de subjetividade. Rio de Janeiro, DP&A, 2001.

LUTHAR, S. S.; CICHETTI, D.; BECKER, B. **The construct of resilience:**A critical evaluation and guidelines for future work. Child development, 71(3), 543-562, 200.

MASTEN, A. S. **Ordinary magic:**Resilience processes in development. American Psychologist, 56(3), 227-238, 2001.

NEFF, K. D.; GERMER, C. K. **A pilot study and randomized controlled trial of the mindful self-compassion program.**Journal of clinical psychology, 69(1), 28-44, 2013.

PARGAMENT, K. I.; FEUILLE, M.; BURDZY, D. **The brief RCOPE:** Current psychometric status of a short measure of religious coping. Religions, 2(1), 51-76, 2011.

PEDERSEN, D. E.; REVENSON, T. A. **Resilience in the context of chronic adversity:**A review of research. Health Psychology Review, 1(1), 89-112, 2005.

SOUTHWICK, S. M.; CHARNEY, D. S. **Resilience:**The science of mastering life's greatest challenges. Cambridge University Press, 2012.

STOEBER, J.; JANSSEN, D. P. **Perfectionism and coping with daily failures:**Positive reframing helps achieve satisfaction at the end of the day. Anxiety, Stress & Coping, 24(5), 477-497, 2011.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Mental health:**strengthening our response. 2019. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response>. Acesso em: 31 de Julho de 2023.

¹Discente do Curso Mestrado Elisania Arndt *Campus*UFT e-mail:

elisania.arndt@ifto.edu.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil